

IKKILAMCHI KOSMIK NURLARNI RO'YXATDAN O'TKAZISH UCHUN STSINTILYATSIYA USULI (ASTROFIZIKADAN IXTIYORIY DARS)

Jumamuratov A.¹, Baymbetova A.²

¹Qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,

²Magistratura talabasi. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

ajimurat@yandex.ru, anarxanbaymbetova88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371372>

Annotatsiya. Qoraqalpog'iston maktablarining 11-sinf o'quvchilari uchun "Ikkinchi darajali kosmik nurlarni ro'yxatga olishning sintilatsion usuli" mavzusida ixtiyoriy fizika darsi taqdim etildi.

Tayanch so'zlar: astrofizika; kosmik nurlar, stsintilatsion gamma-spektrometr, kosmogen radionuklid.

Kosmik nurlar kashf etilganidan keyin uzoq vaqt davomida ularni ro'yxatdan o'tkazish usullari tezlatgichlarda zarralarni ro'yxatga olish usullaridan farq qilmadi, ko'pincha - stratosferaga yoki kosmosga ko'tarilgan gaz chiqarish hisoblagichlari yoki yadroviy fotografik emulsiyalar. Ammo bu usul yuqori energiyali zarralarni muntazam ravishda kuzatishga imkon bermaydi, chunki ular juda kamdan-kam ko'rinadi va bunday hisoblagich kuzatuvlarni o'tkazishi mumkin bo'lgan joy uning kattaligi bilan cheklangan. Zamonaviy rasadxonalar turli printsiplar asosida ishlaydi. Yuqori energiyali zarracha atmosferaga kirganda, u birinchi 100 g / sm² havo atomlari bilan o'zaro ta'sirlashib, zarrachalarning, asosan pionlar va muonlarning to'lqinlanishini keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida boshqa zarralarni tug'diradi va va hokazo. Dush deb ataladigan zarrachalar konusi hosil bo'ladi. Bunday zarralar havodagi yorug'lik tezligidan oshib ketadigan tezlikda harakatlanadi, shu tufayli teleskoplarda yozib olingan Cherenkov porlashi paydo bo'ladi. Ushbu texnik sizga yuzlab kvadrat kilometrlik osmon maydonlarini kuzatishga imkon beradi.

Olimlarning fikriga ko'ra, Yerga urilgan ultra yuqori energiyali kosmik nurlarning manbai, faol galaktik yadrolar deb ataladi, deb aytmoqda Pyer Oger rasadxonasi. Atmosferadagi atomlar bilan o'zaro aloqada bo'lib, ular ko'plab ikkilamchi zarralarni hosil qiladi, ular o'z navbatida yangi zarralarni hosil qiladi - va hokazo. Atmosferada keng havo yomg'iri deb ataladigan zarralar kaskadi paydo bo'ladi. Atmosferaga kiradigan bitta yuqori energiyali zarracha dushga sabab bo'lishi mumkin, natijada bir necha o'nlab kvadrat kilometr maydonga taqsimlangan bir necha million ikkilamchi zarralar sayyora yuzasiga etib boradi.

Kosmik nurlarning energiya spektri protonlarning 43 foiz energiyasidan, yana 23 foiz geliy yadrolari (alfa zarralari) va qolgan zarrachalar olib boradigan energiyaning 34 foizidan iborat [1].

Zarralar soni bo'yicha kosmik nurlar 92% proton, 6% geliy yadrosi, taxminan 1% og'irroq elementlar va taxminan 1% elektronlardir. Quyosh tizimidan tashqaridagi kosmik nurlanish manbalarini o'rganishda proton-yadro komponenti asosan orbital gamma teleskoplari tomonidan yaratiladigan gamma nurlari oqimi bilan aniqlanadi va elektron komponent u tomonidan hosil bo'lgan sinxrotron nurlanish orqali aniqlanadi, bu radioga tushadi. diapazoni

(xususan, metr to'liqlari - yulduzlararo muhit magnit maydonidagi nurlanishda), va kosmik nurlar manbai mintaqasida kuchli magnit maydonlari bo'lsa - va undan yuqori chastotalar diapazonida. Shuning uchun elektron komponentni yerdagi astronomik asboblarda yordamida ham aniqlash mumkin.

Birlamchi kosmik nurlanishning kimyoviy tarkibi xususiyati L-guruh yadrolarining (lityum, berilyum, bor) yulduzlar va yulduzlararo gaz bilan taqqoslaganda anomal darajada yuqori (bir necha ming marta) ko'pligidir. Ushbu hodisa kosmik zarralarni hosil qilish mexanizmi birinchi navbatda og'ir yadrolarni tezlashtirishi bilan izohlanadi, bu yulduzlar aro muhit protonlari bilan o'zaro ta'sirlashganda engilroq yadrolarga aylanadi. Ushbu taxmin kosmik nurlarning izotropiya darajasi juda yuqori ekanligi bilan tasdiqlanadi.

Shuning uchun Yer va uning atmosferasining radiatsion fonini o'rganish uchun u uchta qismdan iborat, ya'ni kosmik nurlanish, er qobig'ida, havoda va tashqi muhitning boshqa ob'ektlarida tarqalgan tabiiy radionuklidlar (NRN) va radiatsiya sun'iy (texnogen TRN) radionuklidlardan. Tabiiy radionuklidlar nukleosintez natijasida Yerning paydo bo'lishida ham hosil bo'lgan va shu paytgacha chirigan emas, chunki ularning yarim umrlari Yerning yoshi bilan taqqoslanadigan bo'lib, ular er qobig'ida va gidrosferada mavjud. Kosmogenik radionuklidlar (SCR) atmosferada va qisman litosferada ham birlamchi va ikkilamchi kosmik nurlar ta'sirida yadro reaksiyalari natijasida hosil bo'ladi.

Boshqa tabiiy radionuklidlar qatorida KNN ${}^7\text{Ve}$ noyob yadro-fizik xususiyatlari ($T_{1/2} = 53,3$ kun, $E = 478$ keV, $\epsilon = 10,4\%$) tufayli alohida o'rin tutadi, chunki u sintillyatsion gamma-spektrometr yordamida osongina yozib olinadi va; Natijada, Galaktikada va erga yaqin kosmosda sodir bo'ladigan qisqa muddatli hodisalar to'g'risida muhim ma'lumotlarni olish. ${}^7\text{Ve}$ Yer atmosferasida bir qator yadro reaksiyalari natijasida hosil bo'ladi. Stratosferada energiyasi bir GeV dan yuqori bo'lgan protonlar azotga - ${}^{14}\text{N} + p \rightarrow {}^7\text{Be} + Xp + Yn$ maksimal reaksiyasi 50 mb, tropik atmosferada esa ikkilamchi neytronlarga reaksiyasi sabab bo'ladi. 100 MeV dan - ${}^{14}\text{N} + n \rightarrow {}^7\text{Be} + Xp + Yn$ va ${}^{16}\text{O} + n \rightarrow {}^7\text{Ve} + Xr + Yn$ qismi 10 mb bo'lgan qism bilan. Atmosfera jarayonlari natijasida ${}^7\text{Ve}$ yuqori qatlamlardan pastki qatlamlarga o'tadi, aerozollar va chang donalari bilan birikadi, so'ngra tortishish kuchi yordamida yoki "nam" yog'ingarchilik bilan birga Yer yuzasiga tushadi. Atrof muhitning turli xil ob'ektlarida radioaktiv ${}^7\text{Ve}$ kontsentratsiyasini o'rganish Yer atmosferasining yuqori qatlamlarida quyosh nurlanishining intensivligi, shuningdek meteorologik ma'lumot olish imkonini beradi, chunki radioaktiv nuklid iz qoldiruvchi va ishtirok etadi. Stratosfera, troposfera va er usti havo qatlamlari o'rtasida sodir bo'ladigan ko'plab jarayonlarda. Bundan tashqari, boshqa kosmogen va texnogen radionuklidlar to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan birgalikda ${}^7\text{Ve}$ ma'lumotlari tuproq eroziyasi, tub cho'kindi jinslarning hosil bo'lishi, qorning erishi, atmosfera qulashi va boshqalarning qisqa muddatli jarayonlarini o'rganishga imkon beradi.

${}^7\text{Ve}$ kontsentratsiyasini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlardan foydalanishning yuqorida aytib o'tilgan keng imkoniyatlari hozirgi kunda dunyodagi ko'plab laboratoriyalarda (AQSh, Rossiya, Yaponiya, Gretsiya, Braziliya, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Quvayt) olib borilayotganligiga olib keldi. , Litva va boshqalar.). Natijada, Yer atmosferasidagi geofizik jarayonlar va Erning ba'zi hududlarining geografik xususiyatlari bilan bog'liq ravishda uning tarqalishi va ko'chishi bo'yicha juda katta miqdordagi materiallar to'plandi.

Va darsning xulosasini ta'kidlash kerakki, Qoraqalpog'iston Respublikasida quyidagi ishlar olib borilmoqda va yaxshi natijalarga erishildi.

1. Qoraqalpog'iston Respublikasida bizning ishimizdan oldin bunday tadqiqotlar deyarli

amalga oshirilmagan. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo mintaqasida kosmogen ^{7}Be radionuklidlarini o'rganish bo'yicha ma'lumot yo'q. Shuning uchun kosmogenik ^{7}Be konsentratsiyasi va tarqalishini o'lchash va shu bilan birga boshqa mintaqalar atrof-muhit komponentlarida O'zbekiston mintaqalarining tarkibiy qismlari.

2. Mualliflar Nukus shahridagi sirt qatlamidagi ^{7}Be ning volumetrik faolligini sintilatsion gamma-spektrometr bilan $3,57 \text{ mBq} / \text{m}^3$ * oy deb aniqladilar, bu esa iqlim sharoiti issiqroq va quruq bo'lgan mintaqalarda olingan ma'lumotlarga mos keladi.

3. Olingan natijalar ushbu izotopning Yer mintaqalari bo'yicha tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlar bankini to'ldirishga va uning Qoraqalpog'iston meteorologiyasi, agronomiyasi va radioekologiyasi bilan bog'liq ba'zi jarayonlarning shakllanishidagi rolini o'rganishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Miroshnichenko LI Kosmik nurlar // Fizik ensiklopediya: [5 jildda] / Ch. tahrir. A.M.Poxorov. - M.: Sovet ensiklopediyasi, 1990. - T. 2: